

**О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА**

**ON TAXATION OF AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR IN THE
BANKRUPTCY PROCEDURE**

МАНЖИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

магистрант,

Новороссийский филиал МГЭУ.

ВЕЛИГУРА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,

преподаватель,

Новороссийский филиал МГЭУ.

MANZHIN ANDREY ALEXANDROVICH,

Master's student,

Novorossiysk branch of MHEI.

VELIGURA VLADIMIR VLADIMIROVICH,

Associate Professor,

Novorossiysk branch of MHEI.

В данной статье рассматривается проблема налогообложения индивидуального предпринимателя в процедуре банкротства. Автором осуществлена систематизация налоговых платежей в зависимости от их правовой природы и налогового (отчетного) периода в процедурах несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. Охарактеризовано понятие текущих платежей. Рассмотрен порядок погашения требований кредиторов по текущим платежам. Определено, что понимается под датой окончания налогового периода по налогам, уплачиваемым предпринимателем-банкротом. В результате проведенного анализа сделан вывод об основных преимуществах соблюдения описанного порядка погашения обязательных платежей.

This article discusses the problem of taxation of an individual entrepreneur in the bankruptcy procedure. The author systematized tax payments depending on their legal nature and the tax (accounting) period in the insolvency (bankruptcy) procedures of an individual entrepreneur. The concept of current payments is characterized. The procedure for repayment of creditors' claims on current payments is considered. It is defined what is meant by the end date of the tax period for taxes paid by a bankrupt entrepreneur. As a result of the analysis, the conclusion is made about the main advantages of observing the described procedure for repayment of mandatory payments.

Ключевые слова: банкротство индивидуального предпринимателя, обязательные платежи, текущие платежи, налогообложение реализации предмета залога.

Key words: bankruptcy of an individual entrepreneur, mandatory payments, current payments, taxation of the sale of the collateral.

Индивидуальным предпринимателем-должником признается физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, неспособное удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев со дня признания этих обязательств. Индивидуальный предприниматель, в отношении которого арбитражным судом вынесено определение о введении реструктуризации долгов гражданина в праве продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность с учетом соответствующих ограничений, связанных с обязательностью участия финансового управляющего в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя [1; ст. 213.9]. Однако с момента введения в отношении индивидуального предпринимателя арбитражным судом процедуры признания его несостоятельным, его статус в качестве индивидуального предпринимателя прекращается [1; ст. 216].

В рамках сферы несостоятельности (банкротства) налоги и сборы, а также штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение индивидуальным предпринимателем налоговых обязанностей, являются обязательными платежами [1; ст. 2]. При этом, налоги, являясь экономической базой функционирования государства, имеют, тем самым, публичное предназначение, а обязанность их уплаты распространяется на всех налогоплательщиков, в том числе находящихся в процедуре банкротства [4; абз. 2 п. 4].

Исходя из порядка и времени требований кредиторов, Конституционный суд определил три группы требований (в том числе требований об уплате обязательных платежей): «текущие платежи; требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов (далее – реестр); требования кредиторов, которые удовлетворяются за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр» [4; абз. 3 п. 5].

Денежные обязательства, возникшие у индивидуального предпринимателя до принятия судом заявления о признании его банкротом, являются реестровыми. Потому Конституционный суд во многих Постановлениях подчеркивает, что требования об уплате налогов и сборов за налоговый (отчетный) период, завершившийся до принятия заявления о признании индивидуального предпринимателя банкротом, не могут быть отнесены к текущим и включаются в реестр [4, п. 5]. Обязательства по уплате налогов и сборов, возникшие у индивидуального предпринимателя после даты принятия арбитражным судом заявления о признании его банкротом, признаются текущими платежами пятой очереди.

По своей правовой природе к текущим платежам относятся те расходы, которые обеспечивают саму возможность завершения конкурсного производства, достижения целей этой процедуры и расчета с конкурсными кредиторами [5; п. 2]. Требования кредиторов по текущим платежам погашаются вне очереди за счет конкурсной массы преимущественно перед кредиторами, чьи требования возникли до принятия заявления о признании должника банкротом [1; п.1 ст. 134].

Таким образом, индивидуальный предприниматель, продолжая предпринимательскую деятельность и после введения судом в отношении него процедуры реструктуризации, обязан подавать в налоговый орган налоговые декларации и уплачивать налоги по результатам предпринимательской деятельности в соответствии с выбранной им системой налогообложения. При этом суммы задолженности по налогам и сборам, налоговый период по которым заканчивается после введения в отношении предпринимателя процедуры реструктуризации, являются текущими платежами пятой очереди.

В случае признания индивидуального предпринимателя банкротом и введения в отношении него процедуры реализации имущества, он утрачивает статус предпринимателя. Налоговый орган этой датой должен исключить предпринимателя из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Именно эта дата в соответствии с нормами налогового законодательства является датой окончания налогового периода по налогам, уплачиваемым предпринимателем – банкротом [2; ст. 55]. В частности, по налогу на

доходы физических лиц (далее – НДФЛ) налоговым периодом будет период с 1 января текущего года по день открытия процедуры реализации имущества; по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) с 1 числа текущего квартала по день введения процедуры реализации имущества.

В установленные налоговым законодательством сроки должник обязан представить в налоговые органы налоговые декларации. Так, налоговая декларация по НДФЛ по прекращенной предпринимательской деятельности должна быть подана в течение 5 календарных дней с даты введения процедуры реализации имущества [3; п. 3 ст. 229].

Вырученные в процессе реализации имущества гражданина финансовым управляющим денежные средства для целей исчисления налогов являются доходом должника [3; п.п. 5 п. 1 ст. 208]. Однако, как отметил Конституционный суд: «Законодатель имеет ... достаточно широкую дискрецию в вопросах освобождения от налогообложения». Потому с 2016 года доходы от продажи имущества, подлежащего реализации в случае признания гражданина банкротом и введения процедуры реализации его имущества не подлежат обложению налогом НДФЛ [3; п. 63 ст. 217].

Помимо налогообложения предпринимательской деятельности в процедуре банкротства гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя) сохраняется обязанность уплачивать «личные» налоги – налог на имущество [3; гл. 32], транспортный [3; гл. 28] и земельный [3; гл. 31] налоги. Налоговые обязательства, окончание налогового (отчетного) периода по которым приходится на дату после принятия судом заявления о банкротстве индивидуального предпринимателя, признаются текущими и должны быть исполнены до погашения реестровых платежей, но после погашения текущих платежей первой – четвертой очереди. В частности, до оплаты налогов погашаются судебные расходы по делу о банкротстве, вознаграждение арбитражного управляющего и привлеченных и лиц (оценщиков, аудиторов и т.д.), расходы на банковское обслуживание, задолженность по оплате труда лиц, работающих или работавших «на индивидуального предпринимателя», различные эксплуатационные платежи, в том числе платежи за электроэнергию, отопление, водоснабжение, газоснабжение и т.п. При этом текущая задолженность по обязательным платежам может быть взыскана в безакцептном порядке на основании инкассовых поручений налоговых органов [6; п. 1].

Однако имеет место существенно иной порядок уплаты налога на имущество и земельного налога по объектам налогообложения, являющимся предметом залога. Верховный суд, учитывая «телеологическое толкование п. 2 и 6 ст. 138 Закона о банкротстве», закрепил правовую позицию о приоритетной уплате налога на имущество и земельного налога с залогового имущества, установив их в качестве расходов, обеспечивающих сохранность залогового имущества [7]. Эти текущие обязательные платежи после реализации предмета залога погашаются до погашения требований залогового кредитора и реестровых кредиторов первой и второй очередей.

Исходя из вышесказанного, по нашему мнению, нельзя не согласиться с мнением Верховного Суда, что указанный порядок погашения обязательных платежей позволит соблюсти разумный баланс интересов участников дела о банкротстве, исключит необоснованное преимущество залогового кредитора (иначе данные обязательные платежи будут выплачены за счет конкурсной массы, в ущерб интересам «незалоговых» кредиторов).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 04.08.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331 (дата обращения: 11.09.2023).

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 04.08.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671 (дата обращения: 11.09.2023).
3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 04.08.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165 (дата обращения: 11.09.2023).
4. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2023 N 28-П «По делу о проверке конституционности статей 248 и 249, пункта 1 статьи 251 и статьи 271 Налогового кодекса Российской Федерации, а также пунктов 1 и 3 статьи 5 и пункта 2 статьи 134 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации и жалобой общества с ограниченной ответственностью "Предприятие строительных работ энергетики». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448644 (дата обращения: 11.09.2023).
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.2022 N 4-П "По делу о проверке конституционности абзаца второго пункта 1 статьи 134 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой публичного акционерного общества "Т Плюс". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408408 (дата обращения: 11.09.2023).
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 36 «О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165508 (дата обращения: 11.09.2023).
7. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 08.04.2021 №305-ЭС20-20287 по делу №А40-48943/2015. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-08042021-n-305-es20-20287-po-delu-n-a40-489432015> (дата обращения: 11.09.2023).

© Манжун А.А., Велигура В.В., 2023.